

O'ZBEKISTON VA JAHON HAMJAMIYATI.

Keldiyeva Shaxnoza Shuxratovna

Andijon davlat pedagogika Insituti ijtimoiy fanlar kafedrası o`qtuvchisi

Umurzaqova Gulira`no Ulug`bek qizi

Botiraliyeva Gulchiroy Otabek qizi

Andijon davlat pedagogika insituti Aniq fanlar fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14415824>

”Milliy tarixini milliy rux bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta`siri bo`lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixda soboq olish, xulosa chiqarishga o`rgatishimiz ularni tarixiy ilmi, tarixiy taffakur bilan qurollashimiz zarur”.

SH.M.Mirziyoyev

Annotatsiya; Dunyo yangilanishi jarayonida ha bir davlat o`z taraqqiyot kolami bilan jahon hamjamoyatida munosin o`rin olish uchun harakat boshladi. Shular qatori O`zbekiston ham jahon hamjamiyatidan munosib o`rin olish maqsadida o`zining ijtimoiy-siyosiy yangilanish dasturini ishlab chiqdi. O`zbekistonning o`z taraqqiyot istiqbollari uchun qulay siyosiy imkoniyatlarga ega ekanligini ham mustaqil tashqi siyosat yuritish, jahon hamjamiyatidan munosib o`rin olish uchun imkon berdi.

Kalit So`Zlar; aloqa, xalqaro, siyosat, umumbashariy, qonunlar, kengash, qadiryatlar, davlat, mintaqa, munosabatlar, YUNESKO.

Annotation; In the process of word renewal, each country strtry to take a proper place in the word community with is own development goal. Along with these, Uzbekistan has deveelopod its socio-political reneval program in order to teke a proper place im the word community. The fact that Uzbekistan has falorable political opportunities for its develentment prospects also made it possible to conduct an independent foregin policy and tace a worthy place in the world community.

Key Words; communication, international, politics, universal, laws, council, values, state, region, relations, UNESCO.

Аннотация В процессе мирового обновления каждая стала занимать достойное место в мировом сообществе со своей собственной целью развития. Наряду с этим Узбекистане разработана программа социально-бполитического обновления, чтобы занять достойное место в мировом сообществе. Тот факт ,что Узбекистан имеет благоприятные политические возможности для перспектив своего развития, также

позволил проводить независимую внешнюю политику и занять достойное место в мировом сообществе.

Ключевые Слова коммуникация, международная политика, универсальные государства, совет держав, государство, регион, отношения, ЮНЕСКОЮ

Xususan, O'zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasidagi o'rne, bu hududda istiqomat qiladigan xalqlarning qadimdan hamfikir bo'lib kelgani Markaziy Osiyo mintaqasida tashqi siyosat yuritishda ijtimoiy zarurat hisoblanib kelmoqda.

Ma'lumki Sobiq ittifoq davrida O'zbekiston tashqi siyosatda boshqa davlatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish imkonidan mahrum bo'lib, respublikaning o'rne faqat qog'ozlarda federatsiya sub'ekti sifatida mustahkamlangan edi, xolos. O'zbekiston o'z imkoniyatlarini dunyo miqyosida ko'rsatishdan ajrab qolgan, horij bilan xalqaro aloqalar faqat markazning ruxsati bilan amalga oshirilardi. "Xalqaro hamjamiyatning to'la huquqli a'zosi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarda mustaqil davlat, xalqaro huquq sub'ekti sifatida qatnashadi, uning maqsadlari mustahkam tinchlik, qurorsizlanish, o'z hududini qurol-yarog'dan holi qilish, yadroviy qurolni va boshqa ommaviy qirg'in qurollarni yo'qotish, suveren davlatlar o'rtasidagi nizo va ziddiyatlarni hal etishda kuch ishlatish va tazyiqqa yo'ln qo'ymaslikdan iborat" – deb 1991-yil 31-avgustda Oliy Kengash 6-sessiyada qabul qilingan "Mustaqillik haqida bayonot"da o'z tashqi siyosatni asosiy yo'lini belgilab olgan O'zbekiston Respublikasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan Konstitutsiyamizning 17-moddasida bu yo'lni qonun bilan mustahkamladi. O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining asosiy ustuvor tamoyillari quyidagilarni tashkil etadi.

- Milliy-davlat manfaatlarini ustun qo'ygan holda tashqi siyosatda davlatlarning suveren tengligini hisobga olish;
- Umumbasharuy qadriyatlarini ustun qo'ygan holda nizoli mojarolarni tinch yo'l bilan hal etish;
- Tashqi siyosatdagi teng huquqlilik va o'zaro manfaatdorlikni o'rnatishda boshqa mamlakatlarning ichki ishlariga aralashmaslik;
- Barcha tinchlik sevar davlatlar bilan tashqi aloqalarni o'rnatishga intilish;
- Xalqaro hudud normalarini tan olgan holda jahon hamjamiyatida xalqaro talablarga rioya qilish;
- Tashqi siyosatda ko'p tomonlama aloqalarni o'rnatishda xalqaro tashkilotlar darajasida aloqalari kengaytirilish masalalari kiritildi;

- So'nggi yillarda O'zbekiston barcha xorijiy hamkorlar bilan o'zaro foydali munosabatlarni rivojlantirishda manfaatdor bo'lib, asosiy tashqi siyosiy harakatlarini 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar Strategiyasida belgilangan eng muhim sohalarga qaratgan.

Birlashgan millatlar tashkiloti(BMT) – yer yuzida tinchlikni mustahkamlash va havfsizlikni ta'minlash, davlatlarning o'zaro hamkorligini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan halqaro tashkilot. 1945-yilda tuzilgan. BMTni barpo etish haqidagi qaror SSSR, AQSH, Angilya va Xitoy tashqi ishlar vazirlarining Moskvadagi kengashda 1943- yilda, Ustavi esa San Fransisko konfrensiyada 1945-yilda qabul qilingan. BMT Ustaviga dastlab 51 davlat imzo chekkan, 2000-yillarda esa ular soni 189 ga yetadi. BMTning doimiy ish o'rnini (shtab kvartirasi) _Nyu York.

BMTda ustavida 6ta asosiy organlari ko'rsatilgan

ular quydagilar

Bosh assambleya

Xavfsizlik Kengashi

Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash (EKOSOS)

Vasiylik bo'yicha Kengash

Kotibiyat

Xalqaro Sud

Bosh Assambleya—suvren davlatlarning haqiqiy demokratik vakillik organidir. Har bir a'zo davlat hududining hajmi, aholining soni, iqtisodiy va harbiy qudratidan qat'iy nazar, bir ovozga ega. Bosh Assambleyaning muhim qarori ovoz berish jarayonida ishtirok etayotgan davlatlarning kopchiligi tomonidan qabul qilinadi.

Xavfsizlik kengashi--- BMTning eng muhim organi bolib, 15 azodan iborat. Ushbu a'zolarning beshtasi (AKSH, Buyuk Britaniya, Rossiya, Fransiya, va Xitoy) doimiy qolgan o'ntasi nodoimiy bolib, ular saylanadilar.

Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash (EKOSOS)--- xalqaro iqtisodiy va ijtimoiy hamkorlik masalaalriga doir faolyatini olib boradi. 54 ta azodan iborat bolib, har yili 18 azoning o'rniga yangilari tayillanib boradi.

Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti---1946 yilda tashkil etilgan bo'lib qarorgohi Jeneva shahrida. Uning asosiy faolyat sohalari yuqumli kasalliklarga qarshi kurash, ishlab chiqarish va ijtimoiy xarakterdagi masalalardir.

BMTning ta'lim fan madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti(YUNESKO) 1945yilda tashkil etilgan, qarorgohi, Parij shahrida. YUNESKOning asosiy

maqsadi davlatlar o`rtasidagi ta`lim fan va ommaviy axborot vositalarining ishlatilishi yo`li bilan xalqaro tinchlik va osoyishtalikni ta`minlashdan iborat.

”Biz YUNESKO timsolida eng muhim insonparvaarlik masalasining echimiga ijodiy yondashishda harakarlantiruvchi kuch bolib xizmat qiladigon o`ziga xos betakror tashkilotini ko`ramiz.”

Islom Karimov.

Mamlakatimizda Amir Temur, Mirzo Ulug`bek, Muhammad Ismoil al-Buxoriy, Ahmad al-Farg`oniy, Burxoniddin Marg`iloniy, Imom Abu Mansur Motrudiy kabi buyuk bobokalonlarimiz, Buxoro, Xiva, Termiz, SHaxrisabz, Qarshi, Samarqand, Marg`ilon, Toshkent shaxarlarining ”Alpomish” dostoni ”Avesto” va ”Xorzim Ma`mun ” akademyasining yubileyleri YUNESKO ishtirokida nishollangan.

O`zbekiston quydagi halqaro turizimlar bilan aloqalarini yangi boshqichda davom ettirmoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti

Islom hamkorlik tashkiloti

Shanxay hamkorlik tashkiloti

Mustaqil Davlatlar Hamdostligi

XULOSA; O`zbekistonning o`z imkonyatlarini dunyo miqyosida ko`rsatishdan ajrab qolgan, horij bilan xalqaro a`loqalar faqat markzning ruxsati bilan amalga oshirilgandi. O`zbekistonni jaxon hamjamiyati, davlatlar bilan hamkorligi, siyosatleri, davlat boshqaruvi, YUNESKO, BMTga a`zo bo`lishi O`zbekistonning, umumbashariy qadiryatlar, buyuk allomalarimiz yuksak e`tirof etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O`zbekiston davaltini birgakikda barpo etamiz.—Toshkent; O`zbekiston 2016
2. Mirziyoyev.SH.M. Buyuk kelaajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga qaramiz.—Toshkent; O`zbekiston, 2017
3. Karimov I.A. Xotirasiz kelajak yoq.---Toshkent; SHarq, 1998
4. Musqatil, O`zbekiston tarix. Mas`ul muharir; A.Sobirov--- Toshkent; Akademiya 2013.
5. O`zbekiston tarixi. Tarix fakultetleri talabalari uchun darslik.1 kitob. Mas`ul muharir A. S. Sagdullayev. Tashkent Fan,2019
6. Xolboyev S. Milliy mustaqillik va taraqqiyotning o`zbek modeli.—Toshkent ; O`zbekiston, 2015.
7. Keldiyeva, S (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABINING AHAMYATI. Interpretation and researches, (4(26)).

8. Shaxnozaxon, K. (2023). JADID MARIFATCHILIK NAMOYANDALARINING IJTIMOYIY-SIYOSIY, FALSAFAVIY QARASHLARI. World scientific research journal, 15 (1), 234-238.
9. Shaxnozaxon , K.(2023). JADID ZIYOLILARINING MILLIY MA`NAVIY ATIMIZDAGI AHAMYATI.

